

СОДИҚОВ ҚОСИМЖОН

филология фанлари доктори, профессор, ТДШУ

**«Сюань-Цзан кечмиши» асарига киритилган мактублар қадимги
туркий эпистоляр жанрининг классик
намуналари сифатида**

Аннотация. “Сюань-цзан кечмиши” асари қадимги хитой ва турк адабий, маданий алоқаларининг муҳим ва қимматли ёдгорлигидир. Илк ўрта асрларда буддизмнинг Марказий Осиёда ёйилиши туркий халқлар билан шарқ халқлари ўртасидаги маданий, адабий ва тил алоқаларини ривожлантириб юборди. Асар ана шу даврларда хитой тилидан қадимги туркий тилга таржима қилинди. Унинг таржимони Сингку Сели тудун ўз даврининг кўзга кўринган адиби, йирик буддашунос ва хитой тилининг билимдонларидан эди. Таржима жараёнида у туркий тилнинг бор имкониятидан унумли фойдаланди ва ажойиб асарни туркий адабиётга олиб кирди.

Таянч сўз ва иборалар: буддизм, туркий ёдгорликлар, туркий тил; хитой-турк адабий алоқалари; таржима адабиёт; буддизм даври китоби; қадимги турк эпистоляр адабиёти.

Аннотация. “Биография Сюань-цзана” является важным письменным памятником китайской и тюркской литературных и культурных связей древнего периода. Распространение буддизма в Центральном Азии в раннем средневековья дал импульс развитию культурных, литературных и языковых связей между тюркским народом и народов восточных стран. Данное произведение переведено на древнетюркский язык из китайского. Переводчик этой книги Сынку Сели тутун является видным писателем, крупным ученым в области буддологии и знатком китайского языка. В своем произведении он использовал все лучшие стороны древнетюркского языка и обогатил свою литературу одним уникальным произведением.

Опорные слова и выражения: буддизм, тюркские письменные памятники, древне-тюркский язык; китайско-тюркские литературные связи; переводная литература; буддийская книга; древнетюркская эпистолярная литература.

Abstract. The biography of Suan-tsang is an important and valuable work of ancient Chinese and Turkish literary and cultural relations. In the early middle Ages, the spread of Buddhism in Central Asia developed cultural, literary and linguistic relations between the Turkic peoples and the peoples of the East. The work was translated from Chinese into ancient Turkic during those times. His translator, Singqu Seli Tudun, was a prominent writer of his time, a great Buddhist scholar and scholar of the Chinese language. In the process of translation, he took full advantage of the Turkic language and introduced the wonderful work to Turkic literature.

Keywords and expressions: Buddhism, Turkic manuscripts, Turkic language; Sino-Turkic literary relations; translation literature; a book of the Buddhist period, Old Turkic epistolary literature.

Кириш. Туркологияда Х юзйилда яшаб ўтган таниқли тилмоч, адиб ва буддашунос Сингку Сели (~Шингку Шели) тудуннинг тавғач, яъни хитой тилидан қадимги туркий тилга таржима қилинган учта асари маълум: «Altun öñlög yaruq yaltrıqlıy qopta kötrülmiş nom eligi», яъни «Олтун тусли, ёруғлиқ таратувчи ҳамма нарсадан буюк бўлган тождор нўм»; қисқартирилган оти «Олтун тусли ёруғ» («Altun öñlög yaruq» = «Suvarṇaprabhāsa sūtra»); «Сюань-цзан кечмиши» («Tsi-in-čün kavi nom bitig») ҳамда «Вужуд ва кўнгилни кўриш китоби» («Et-özüg köñlög körmäk atlıy nom bitig») (Содиқов 2008, 65–69).

«Сюань-цзан кечмиши» асари тарих китоби бўлуви билан бирга, буддизм даври хитой-турк адабий алоқалари, қадимги турк таржима адабиётининг ўта қадри ва тенги йўқ ёдгорлигидир.

Асарнинг тўлиқ оти: «Bodisatv tayto Samtso ačarinıñ yorıyın uqıtmaq atlıy Tsi-in čün tigmä kavi nom bitig» (СЦ.VI.1.2–4). Бу «Бўдисатв тайтў Самтсў устознинг йўриғларини баён этувчи Тси-ин-чун дея аталган кави (яъни эпик) нўм битиг» деган маънони анлатади.

Сарлаҳада асар *kavi nom bitig* деб аталаётир. Бу ўринда *kavi* (<санскр. *kāvya*) – «эпос, эпик асар» деган маънони беради; *nom* атамаси суғдча *nwm*, яъни «дин қонуни; диний таълимот» сўздан олинган; *nom bitig* – «ақоид китоби»дир.

Муаллиф *kavi* атамасини ғарб эллари хотираларига бағишланган мемуарига нисбатан ҳам қўллаган. Мана ўша жумла: *Körügi ellär ödigi bir kavi qilzun dep.* – «Ғарб эллари хотиралари ҳақида бир эпик асар ёзсин деб» (СҚ.VI.25.18–19).

«Сюань-цзан кечмиши» асари *idug nom erdini*, яъни «қутлуғ нўм жавоҳир» сифати билан ҳам аталган (СҚ.V.87.20).

Илк ўрта асрларда Марказий Осиёда буддизмнинг ёйилиши шарқ халқларининг маданий ва адабий алоқалари, шарқ тилларининг ўзаро таъсирини таъминлаб берди; халқнинг ижтимоий-тарихий, маданий, адабий ҳаётида катта бурилиш ясади. Турк-будда адабиётида таржимачилик ниҳоятда ривожланди: санскрит, тохар, суғд тилларидан йирик будда ёдгорликлари – нўм битиглар, сутралар, хотиралар, будда қиссалари, шастарлар қадимги туркий тилга таржима қилинди. Будда асарлари аввалига санскритчадан, кейинчалик уларнинг тохарча, суғдча ва хитой тилларидаги варсияларидан ўгирилган. Шу вазият тақозоси билан ўқимишли турк кишилари орасидан йирик буддашунослар, қадимги шарқ тилларининг билимдонлари, таниқли шарқшунослар етишиб чиқди. Сингу Сели тудунг ўша замонда шуҳрат топган ана шундай буддашунос ва таржимонлардан эди.

Ўрта ва Марказий Осиё халқларининг исломдан бурунги тарихини ўрганишда қадимги хитой манбалари, айниқса, хитойлик сайёҳларнинг ўлкамизга қилган саёҳатлари асосида битилган эсдаликлар катта аҳамиятга эга. Ана шундай эсдаликлардан бири фанда «Сюань-цзан кечмиши» номи билан машҳур. Илк ўрта асрлар тарихига бағишланган тадқиқотларда бу асарга тез-тез мурожаат қиладилар.

«Сюань-цзан кечмиши»нинг ҳам хитойча, ҳам қадимги туркий тилдаги версиялари бўлган. Туркий версияси бундан минг йил муқаддам Кучу уйғур давлатида «Тси-ин-чун кави нўм битиг» номи билан таржима қилинган. Ушбу обида бизгача ягона қўлёзма нусхада етиб келган бўлиб, у уйғур хатидадир. Лекин қўлёзма ҳозир бўлақларга бўлинган ҳолда Париж, Пекин, Санкт-Петербургда сақланмоқда. Аниқлашларича, қўлёзма китоб бир жойдан топилган, кейинчалик ҳар хил йўллар билан турли қўлёзма фондларига тарқаб кетган. Жумладан, Санкт-Петербургдаги Россия Фанлар академиясининг Шарқ қўлёзмалари институти (аввалги Шарқшунослик институтининг Санкт-Петербург бўлими) фондида сақланаётган бўлаги асарнинг 5-, 6-, 8-, 10- бўлимлари бўлиб, сайёҳнинг Ҳиндистондан ўз юртига қайтиши ва ҳаётининг сўнгги чоғларига бағишланган (*қаранг:* Тугушева 1991). Тарқаб кетган учала қўлёзмани бир ерга йиғса, тўлиқ бир асар юзага келади.

«Сюань-цзан кечмиши» тан сулоласи даврида яшаб ўтган нўмчи сайёҳ Сюань-цзаннинг муқаддас сафари тўғрисидаги мемуар бўлиб, ўзида ўнлаб афсона ва ривоятларни, буддизм фалсафаси, қадимги Шарқ халқларининг ижтимоий-сиёсий, маданий турмушига, улар яшаган ўлкаларнинг географияси, тарихига тегишли маълумотларни ўзида жамлаган асар.

Милоднинг илк юзйилларидан бошлаб хитойлик роҳиблар Бурхон (яъни Будда) яшаб ўтган юртни зиёрат қилиш, шу билан бирга, буддавий йўриқлар, қонун-қоидалар битилган нўм битигларни олиб келиш мақсадида Ғарбга – Ҳиндистонга сафар қила бошладилар. Улар олис юртдан минг азоб билан муқаддас китобларни ўз ўлкасига келтирганлар. Даврининг машҳур буддашуноси, нўмчи ачари Сюань-цзан ана шундай сайёҳлардан эди. У ўн етти йил давомида (629–645 йиллар) бир юз йигирмадан ортиқ мамлакат ва ўлкаларда бўлди. Бурхон туғилган тупроқларга бориб, у ердан олти юз нўм битиг келтирди. Сўнгра теварагига мамлакатдаги буддавий сутра ва шастарларнинг кучли билимдонларини тўплаб, уларни анаткак тилидан тавғаччага таржима қилиш билан шуғулланди. Бу борада у ўз мактабини яратган.

Сюань-цзан буддавий нўм битигларнинг мағзини тушуниш ва уларни шарҳлашда ўзига қадар ўтган олимлардан анча ўзиб кетган эди. Шунинг учун будда рисоаларининг билимдони, улуғ устоз – самтсў ачари номини олган. У муқаддас сафари чоғида кўрган-

кечирганларини ҳикоя қилувчи «Ғарб мамлакатлари хотиралари» («*Kirügi ellär ödigi*») номли асар ёзган.

Кейинчалик унинг содиқ шогирди Хуэй-ли (матнда *Xuilip*) унинг асосида устознинг ҳаётига бағишланган «Сюань-цзан кечмиши» асарини ёзди. Бошқа бир шогирди Ян-цзун (матнда *Xintsun*) эса ана шу хотираларни тўлдириб, асарни адоғига етказди. Асар бешинчи бўлимнинг якунидаги колофонда ана шу хабарларнинг тасдиғи битилган:

Qutluḡ uluḡ Tawḡaç elintä üç aḡliḡ nom ötkürmiṣ Xuilip tayṣi üdik alip tawḡaç tilintä yarattmıṣ. – «Қутлуғ улуғ Тавғач элида «Уч хазинали нўм» (=санскр. *Triṡṡaka*)ни шарҳловчи Хуэй-ли устоз тавғач тилида яратмиш».

Xintsun varṣi atliḡ nomči ačari keḡürmiṣ. – «Ян-цзун муаллим отли нўмчи устоз уни тўлдирди» (СЦ.V.87.6–11).

Ҳозир фанда «Сюань-цзан кечмиши» деб аталаётган ушбу китоб Хитойда ўша кезлардаёқ шуҳрат топган эди. Турклар орасига буддийликнинг кенг ёйилуви, хитой-турк маданий муносабатлари ва адабий алоқаларнинг таъсирида кейинчалик унинг туркий таржимаси ҳам юзага келди.

Асарни бешбалиқлик Шингқу Шели тудунг тавғач тилидан туркий тилга таржима қилган. Бу ҳақда бешинчи бўлим якунидаги колофонда шундай битилган: Tawḡaç tilintin yana beṣbalıḡlıḡ Ṣıḡqu Ṣeli tutuḡ yaḡirtı türk tilinčä ewirmiṣ. – «Тавғач тилидан яна бешбалиқлик Шингқу Шели тутунг қайтадан турк тилига ўғирмиш» (СЦ.V.87.11–14). Ушбу жумлада ишлатилган *ewirdi* сўзи асарга нисбатан қўлланган бўлиб, «ўғирди, таржим қилди» деган маънони билдиради; *tawḡaç tili* – «тавғач», яъни «хитой тили»; *türk tili* – ўша кезлардаги «туркий тил»дир.

Сюань-цзаннинг оти матнда *Xuintso* деб берилган (СЦ.VI.27.24). У матн давомида *toyin Xuintso* («роҳиб Сюань-цзан») (СЦ.VI.22.10), *tawḡaç toyin* («тавғач роҳиб») деган сифатлар, ўрни билан *Samtso ačari* («Самтсў устоз») унвони билан ҳам тилга олинади (СЦ.V.12.18–19). Сюань-цзаннинг унвони *maxayan nom täḡri* (=санскр. *mahāyānadeva*) ҳам аталган (СЦ.V.23.5). Бу унвоннинг маъниси «махаян нўмларининг тангриси» деганидир.

Буддизм даврида бундайин кишиларни *nomči* ҳам дейилган, бу «будда қонунларининг билимдони; қонунларни йўрувчи, маъносини айтиб берувчи уламо»дир. Ёки «қонунлардан сабоқ берувчи устоз, уламо»ни *nomči ačari* дейилган (СЦ.V.11.23). Бу ерда *ačari* (<санскр. *ācārya*) «ўқитувчи, устоз» маъносида. «Қонунлардан сабоқ берувчи устоз, уламо»ни *nomči baxṣi* ҳам аталган (СЦ.V.12.18).

Роҳиб Сюань-цзанга ҳиммат кўрсатган ва унинг билан хат ёзишган тавғач ҳукмдори эса *xan* (СЦ.VI.30.21), *tawḡaç xani* (СЦ.V.8.1), *täḡri tawḡaç xan* (СЦ.VI.35.25), *täḡri elig* (СЦ.VI.24.17) ёки унинг хурматини жойига қўйиб *täḡri eligimiz* (СЦ.VI.26.12), *toquz quwray uluḡ elig*, яъни «тўққиз вилоят [сўзма-сўз. жамоа]нинг улуғ ҳукмдори» (СЦ.VI.30.12) унвонлари билан тилга олинган.

Бу унвонлардаги *täḡri* сўзини Л.Ю. Тугушева русчага «небесный» деб таржима қилган: *täḡri elig* – «небесный правитель» (қаранг: Тугушева 1991,238).

Қадимги туркий тилда *täḡri* сўзининг бир нечта маъноси бор: «кўк, осмон»ни *täḡri* дейди; яна «Яратган *Täḡri*».

Масалан, *tügäl bilgä täḡri Burxan* деганда (СЦ.V.16.26) *täḡri* сўзи «худо» маъносида ишлатилган. Чунки турк-буддистлар Буддани *täḡri* деганлар. Ёки: *täḡri Burxan körki-yaḡi* – «Тангри Бурхон ҳайкали», яъни «Будда ҳайкали» (СЦ.VI.24.19–20) сингари.

Лекин *täḡri elig* деганда сўзнинг бошқа бир маъноси мужассам: уни «улуғ; қудратли» деб англамоқ керак, яъни «улуғ; қудратли ҳукмдор».

«Сюань-цзан кечмиши» асари буддизмнинг махаян мазҳабида битилган асар. Ўша давр туркий ёзма ёдгорликларида махаян мазҳабини *uluḡ köliḡü* (яъни, «улуғ тариқат») (ДЛТ.610) ёки *maxayan* (<санскр. *mahāyāna*) (ДЛТ.338); хинаян мазҳабини эса *kičig köliḡü* (яъни «кичик тариқат») дейилган (ДТС.610).

«Сюань-цзан кечмиши» асарида бу мазҳабларнинг аталиши шундай:

тахаян (<санскр. *taxāyāna*) – буддизм атамаси; «улуғ тариқат, махаян» (СЦ.VI.22.14). Ёки яна: *kōlünjü tözliüg taxayaun* – «кўлингү асосли махаян», яъни «махаян тариқати» (СЦ.VI.22.14); *kōlünjü tözliüg taxayaun nom* – «кўлингү асосли махаян таълимоти» (СЦ.VIII.21.5-6).

hinayaun (<санскр. *hinayāna*) – «кичик тариқат, хинаян» (СЦ.V.11.15).

Асар қўлёмаси ва буддизм даври китоби

Асар қўлёмаси потхи китоб шаклидадир.

Потхи китоб ўзининг тайёрланиш усули ва кўриниши билан китобат тарихида алоҳида ажралиб туради. Бундай китоб тури бошлаб қадимги Ҳиндистонда кашф этилган. Потхи китоб бурунги тибет маданиятида ҳам шуҳрат қозонган, аммо хитой китобатчилигида йўқ. Шунинг учун бўлса керак, олимлар бундай китоб тури туркларга Тебетдан келган деб қарайдилар. Шундайми ёки тўғридан-тўғри хиндлардан келганми, нима бўлганда ҳам, у турк дунёсига буддизмнинг муқаддас таълимоти, маданияти ва санъати, будда ёзма ёдгорликлари билан бирликда кириб келгани аниқ.

Бурунги хиндлар бундай китобни тайёрлашда ашё сифатида пальма япроқларидан фойдаланган. Муҳими шундаки, турклар потхи китоб турини ўзлаштиргач, ўз шароити ва географик имкониятидан келиб чиққан ҳолда, пальма япроқлари ўрнига қоғоздан фойдалана бошлади. Бу ишда қоғоз уларга жуда қўл келди.

Будда китобат санъатида потхи анъанаси узоқ асрлар давом этди. Кейинги кезларда китоб тайёрлашнинг янги-янги усуллари ўйлаб топилганига қарамай, турк-будда жамоалари ҳатто XVII юзйилда ҳам потхига тез-тез мурожаат қилиб турганлар. Чунки уларда будда асарларига хурмат-эҳтиром ўта кучли бўлиб, диний асарларда классик тил анъаналари билан бир қаторда, қадимги китоб шаклини ҳам сақлаб қолиш муҳим эди.

Потхи китобни тайёрлаш учун аввал унга керакли бўлган бир хил бичимли қоғозлар қирқиб олинган. Сўнг варақлар ўртасига ёки бошроғига, уларнинг ҳар икки ёғидан симметрик ҳолда доирачалар чизиб чиқилган. Матн ўнгдан чапга қараб битилган. Хат бир бошдан ёзиб тушилиб, ҳалиги доирачага келганда, унинг ичи бўш қолдирилган. Варақнинг терс бетидаги матн ҳам худди шундай битилган. Қўлёмма тўлиқ қўлдан чиққач, ичи бўш қолган доирачаларнинг қоқ ўртасидан тешиб чиқилган. Матн битилган варақларни дасталаб туриб, уларнинг тешигидан ипга тизилган. Сўнгра қоғоз бичимидаги иккита пайраха олиб, тахлоғлиқ қоғознинг икки ёғидан қопланган ва тешиқдан ўтказилган тизимчаси унга тугиб қўйилган. Ўз навбатида, бу пайраҳалар муқова вазифасини ҳам ўтаган ва китобни яхши сақлаш имконини берган. Китобни ўқиш керак бўлганда, тизимчасидан бўшатилиб, ўқиб бўлгач, яна тугиб қўйилаверган.

Потхи китобнинг варақлари *patar* деб аталган (ДЛТ.398). Бу сўз санскритча *pattra* сўзидан олинган бўлиб, хиндлар пальма япроқлари ва варақни шундай атаганлар. Туркий тилда бу сўз ўзининг иккинчи – «китоб варағи» маъносида қўлланган.

Ҳар қайси варақнинг бош қисмига асар бўлими ва ушбу бўлимнинг тартиб кўрсаткичи ёзиб чиқилган. Ушбу кўрсаткичлар, ўз навбатида, пойгир (погинация, яъни варақларнинг кетма-кетлигини кўрсатувчи белги) вазифасини ўтаган ва китоб варақларини тартибли сақлаш имконини берган.

Потхи китоблардаги тартиб кўрсаткичининг бундай эканлиги бежиз эмас. Сабаби, будда китоблари жамоа орасида тўлиқ шаклда ҳам, бўлимлари айри-айри ҳолда ҳам ёйилган эди. Чамаси, айрим буддистлар асарнинг керакли бўлимини ўзлари учун кўчириб олиб, ундан фойдаланганлар. Шарқ матннавислигида шунга ўхшаш ходисани монийлик даври тавбаномадуоларида ёки ислом муҳитида яратилган «Ҳафтияк»да ҳам кузатиш мумкин.

Будда китобатчилигида саҳифаларга безаклар бериш, миниатюралар ишлаш уқадар авж олган эмас. Шунга қарамай, буддизм даври китобат санъатининг ўзига яраша сири бор. Китобларни синчиклаб кузатган кишигина буни англаб етади. Қўлёмма китоблар кўркини, аввало, матннинг хат услуби таъминлаган. Ёзувнинг кўрки, айрим ўринларнинг турли

сиёҳларда ажратиб берилгани, хатто саҳифа ўртасига чизилган бир, баъзан икки халқали доирачалар ҳам китобни безаб туради.

Буддизм даврида уйғур ёзувининг бир неча хил хат услуби амал қилган. Йирик зодагонлар томонидан буюртма бериб битилган қўлёзмалар, буддизмнинг муқаддас китоблари кўпинча ёзувнинг ўзига яраша классик бир услубида, китобий хатда кўчирилган эди. Бундай матнни битишда учи йирик йўнилган қамиш қаламдан фойдаланилган бўлиб, битгучидан ўта кучли маҳорат талаб қилади.

Буддизм тушунча ва қарашларига кўра, ўлганлар хотирасига атаб диний китоблар кўчиртириш ўта савобли иш саналган. Муқаддас китоблар хонлар, беклар, йирик зодагонларнинг буюртмаси бўйича кўчиртирилган эди. Бахшилар уларни кўчиришда ўзининг бор маҳоратини ишга солган.

«Сюань-цзан кечмиши» асарининг қўлёзмаси бутунча сақланмаган. Варақларининг кўпи йўқолган, айримлари титилиб, унинг бўлақларигина қолган, холос. Қўлёзма кўп фойдаланилганиданми, варақларининг тевараги уринган, баъзи сатрларнинг ёзувини ҳам илғаб бўлмайди. Жумладан, китобнинг Санкт-Петербургда сақланаётган бўлаги ана шундай.

Матн ҳар саҳифада ўнгдан чапга қараб 26 қатордан ёзилган.

Ҳар қайси варақнинг тепароғида, матннинг 5–7- қаторлари оралиғига доирача чизиб, ўртасига тизимча ўтказишга мўлжаллаб тешик тешиб чиқилган. Доиранинг ичи бўш, унга келиб туташган матн ўртада узилиб, кейинги ёғидан давом этиб кетаверади.

Хати қорада, уйғур хатининг классик услубида бўлиб, ўта сулув ва тартибли.

Матнда жумлаларни ажратиш учун ёнма-ён қўш нукта (.), янги боб, матннинг муҳим бўлақларини ажратиш учун бир-биридан узилган қўш нукталар (...) қўйиб борилган.

Асар бўлимлари *tegzinč* ёки *ülüš* деб аталган. Масалан, асарнинг олтинчи бўлими *altinč tegzinč* деб бошланган (СҚ.VI.1.5). Ҳар бир варақнинг тепа қисмида берилган тартиб кўрсаткичида эса бўлимлар *ülüš* деб аталган.

VI.6- саҳифанинг бошланишида *altinč ü(lüš)*; VI.8-, 10- саҳифаларнинг бошланишида *altinč ülüš*; VI.16- саҳифанинг бошланишида *alt(inč)*; VI.12-, 14-, 15-, 18-, 38-, 40-, 42-, 44- саҳифаларнинг бошланишида *altinč* сўзи сақланган, холос.

Шунинг сингари, VIII.22- саҳифанинг бошланишида *sekizinč, beš yigirmi*; VIII.18- саҳифанинг бошланишида (*sekisinč, üč yigirmi*); VIII.14- саҳифанинг бошланишида *s(ekiz)inč, bir yigirmi*; VIII.10- саҳифанинг бошланишида *sekizinč, to(quz)*; VIII.4-, 8-, 12- саҳифаларининг бошланишида *sekizinč*; VIII.6- саҳифанинг бошланишида *sek(izinč)* сўзигина сақланиб қолган.

Асарнинг ҳар қайси бўлими *Namo but. Namu darm. Namu saŋ* жумлалари билан бошланиб, шу жумлалар билан тугалланган (СҚ.V.87.19). Бу формуляр буддизмнинг триадаси, яъни уч жавоҳирига – «Будда, будда қонунлари ва будда жамоасига таъзим»ни англатади (<санскр. *Namo Buddhāya. Namu dharmāya. Namu saṃghāya*). «Жавоҳир» қадимги туркий тилда – *erdini*; «уч жавоҳир» – *üč erdini* (=санскр. *triratha*) бўлади (СҚ.VIII.30.8).

Яна асарнинг охирига унинг оти ва нечанчи бўлим тугаётгани ҳам ёзиб қўйилган. Масалан, бешинчи бўлимнинг якуни шундай: «*Bodisatv tayto Samtso ačarininŋ yoruyin uqitmaq atliŋ Tsi-in čün tigmä kavi nom bitig*»; *bišinč ülüš tügädi*. – «Бўдисатв тайтў Самтсў устознинг йўриғларини баён этувчи Тси-ин-чун дея аталган кави (яъни эпик) нўм битиг»; бешинчи бўлим тугади» (СҚ.V.87.14–18).

Қадимги турклар «китоб»ни *bitig* деганлар. Бу сўзнинг яна бошқа маънолари ҳам бор. Масалан, «Сюань-цзан кечмиши» асарида *bitig* сўзи кенг ишлатилган бўлиб, у «ёзув; хат, мактуб; китоб; сутра; асар» маъноларини билдиради (*қаранг*: Тугушева 1991,322).

Бу сўз асарда «хат, мактуб маъносида ҳам кўп ишлатилади; ундан янги сўзлар ҳам ясалган: «илтимоснома»ни *ötüg bitig* (СҚ.VI.22.9); «жавоб хати»ни *yantud bitig* дейди (СҚ.VI.30.22).

Қадимги туркий тилда *bitig* сўзидан олиб, «котиб»ни *bitigči* дейилган. Айни маънода яна *ilimya* сўзи ҳам ишлатилган.

Махмуд Кошғарийга кўра: *ilimya* «шоҳ мактубларини турк хати (яъни уйғур хати) билан ёзувчи котиб»дир (ДЛТ, 71).

Юсуф Хос Ҳожиб «котиб» маъносида *bitig'ci* атамасини ишлатган. Ушбу атама «Кутадғу билиг»да *ilimya* сўзи билан бирга жуфт ҳолда *bitig'ci-ilimya* деб ҳам қўлланган. Бунда у «хат ёзувчи котиб» деган маънони англатади (Содиқов 2020, 178).

Ўтмишда «котиб» маъносида *baq'shi* сўзи ҳам ишлатилган. Бу сўз манбаларда *baq'shi~baq'shi* вариантларида келади. Ушбу атама қадимги турк будда жамоаларида «устоз, мураббий; муаллим» маъноларида ишлатилган (СЦ. VI.10.18).

Замонасининг хат-саводли, ўқимишли кишиларига нисбатан қўлланган бу сўз кейинчалик туркий тилда ва уйғур хатида битувчи котибларнинг номида сақланиб қолди. Масалан, ўрта асрларда, тўғрироғи, теурийлар замонида уйғур хатида битувчи котиблар отига *baq'shi* сўзи қўшиб айтилган: *Зайну-л-Обидин бахши, Абду-л-раззоқ бахши* сингари (*ўша жойда*).

«Сюань-цзан кечмиши» асарига киритилган мактублар: матн тузилиши ва услуби

«Сюань-цзан кечмиши» асарининг олтинчи бўлими (*altinč tægzinč / ülüş*)да роҳиб Сюань-цзаннинг кечмиши ҳикоя қилинар экан, орада тўртта мактуб берилган. Шулардан биринчи ва иккинчиси роҳибнинг юрт эгаси улуғ тавғачхон (*tängri tawğaç han*)га йўллаган хати (СЦ. VI.22.10–25.20; СЦ.25.24–30.19); учинчиси хоннинг ўз қўли билан Сюань-цзанга ёзган жавоб хати (СЦ. VI.30.24–32.4); тўртинчиси роҳибнинг хонга қайта йўллаган хатидир (СЦ. VI.32.9–35.23).

Асарда еттинчи юзйилнинг биринчи ярмида яшаб ўтган тавғач роҳиби Сюань-цзаннинг Ҳиндистонга қилган қутлуғ сафари билан боғлиқ воқеалар акс этган. У чоғлар буддизм Хитойга энди-энди ёйила бошлаган, ҳали она тилида дин йўриғларидан сабоқ бергучи нўм битиглар оз эди. Сюань-цзаннинг истаги Будда ўтган тупроқларни зиёрат қилиш ва қутлуғ нўмларни ўрганиш бўлган. Роҳиб йўл бўйи будда сутра ва шастарларини тўплаб, уларни ўз юртига келтирди. Юртига қайтган Сюань-цзан улуғ хон билан учрашганда Ҳиндистондан келтирган олти юз анаткакча (яъни санскритча) нўм-сутралардан бир сўз ҳам тавғач тилига ағдарилмагани (*änätkäkdin kelürmiš altı yüz änätkäkcä nomta bir sawi yemä tawğaçsa ewgilmäyük*), агар тинч ердан жой ажратилиб изн берилса, роҳиб уларни эл-юрт учун таржима қилишга киришажагини ўтинмиш эди (СЦ. VI.16.17–17.6). Хон унга ҳиммат кўрсатиб, ёнига олимлардан берди ва келтирган китобларини тавғач тилига ўгиришни буюрди. Ўта машаққатли бўлган бу юмушни хотиржам бажармоқ учун мамлакат кунботаридаги бошкент саналмиш Чунан (*kedinki uluğ baliq tegli Čuu-nan baliq*)дан овлоқ ва тинч (*aḡlaq amil*) бир ер – Кунгвуғси ибодатхонаси (*Quḡvuḡsi atlıḡ saḡram*) ажратилди (СЦ. VI.17.10–15). Таржима тугагач, Сюань-цзан уларни хонга тортиқ қилди. Мактублар уларни хонга топшириш муносабати билан ёзилган.

Сюань-цзан йўллаган биринчи хатда ёзилишича, буддизм инончидаги саккизта тўғри йўлнинг (*sekiz köni yol = санскр. asta-mārga*) асоси эмгак-азобларни енгиб ўтиш кўпригидир. Бу йўлда маҳаян тариқати (*mḡayan kölünjü*) юксакликка – нирванга олиб чиққучи шотидир. Улуғ кенгликлар (*uluḡ yazı*)да – тавғач ўлкаларида кимса ҳали буни англаб етмагани. Мактубда Сюань-цзаннинг сафарга боришдан мақсади, у ерлардан қутлуғ китоблар келтиргани тўғрисида сўз боради. Бу савобли ишлари туфайли у хурмат-эҳтиромга эришди. Кўрсатган ҳиммати, китобларни таржима қилиш учун берган кўмаги учун хатда хонга миннатдорчилик билдирилади; у белгилаган муҳлатдан бурун ишларнинг тугагани маълум қилиниб, таржима қилинган сутра ва шастарларнинг отлари ҳам келтирилади.

Булар эллик саккиз тегзинчдан иборат эди (*bu sekiz altmīs tegzinč teginür*). Анаткак тилидан табғач тилига (яъни хитойчага) ўгирилган сутра ва шастарларнинг отлари шундай (СЦ. VI.24.8–15):

(1) «*Uluḡ bodisatvlar aḡliḡi sudur*» – «Улуғ бўдисатвлар хазинаси» сутраси (=санскр. «*Bodhisattvapīṭaka-sūtra*») – бир тегзинч;

(2) «Altı qarılıy darni sudur» – «Олти қопқали дарни» сутраси (=санскр. «Sanmukhi-dhāraṇi-sūtra») – ўн икки тегзинч;

(3) «Tözün nomuḡ yaltritdači atlīy šastar» – «Барча нўмларни ялтиратғучи» отли шастар (=санскр. «Prakarṇāryavaca-śāstra») – йигирма тегзинч;

(4) «Esriṅü edimiz Tayşin abidarim šastar» – «Хушёр эгамиз Тайшинг абидарим» шастари (=санскр. «Mahāyānabhidharma-samyuktasangiti-śāstra») – ўн олти тегзинч.

Мактубда ёзилишича, отлари санаб ўтилган китобларнинг бари юрт эгасига жўнатилган.

Шунингдек, Сюань-цзан Лоцзинда хон билан учрашганида хон унга Ғарб эллари хотираларини китоб қилиб ёзишни маслаҳат бериб эди. Ҳозир эса китоб якунланиб, у ҳам хонга йўлланаётгани тўғрисида сўз боради.

Иккинчи хатда хоннинг улуғ ишлари, маърифат йўлида кўрсатаётган саховати мадх этилади, унинг ишлари ўзига довур ўтган улуғ кишиларнинг ишлари-ла тенглаштирилади. Роҳиб Сюань-цзаннинг сутра ва шастарларни ўрганиш йўлида ғарб элларида, тоғу тошларда чеккан эмгак-укубатлари ҳикоя қилинади. Шунингдек, кўлидан янги чиққан «Тан сулоласи давридаги Ғарб эллари хотиралари» («Tayto xan ödindäki Kirügi ellär ödigi») китоби тўғрисида ҳам сўз боради (Айтганча, сўз юритаётганимиз – «Сюань-цзан кечмиши» асари олимнинг ана шу эсдаликлар китоби – мемуари асосида яратилган). Хатда яна таржима қилинган сутра ва шастарларнинг юртда кенг ёйилиши учун хондан кўмак сўралади.

Хоннинг қутлуғ қаламда ўз қўли билан ёзган жавоб битигида (*iduq bi üzä öz iligin yantud bitig*) Сюань-цзаннинг улуғ ишларни юзага чиқармоқлик истагида сўровсиз йўлга чиққани узрли экани, бунинг билан элга ёруғлик келтирганлиги таъкидланади. Хатда ёзилишича, хон роҳибнинг эсдаликлар китобини ҳам ўқиб чиққан ва уни юқори лавозимга кўтаришга буйруқ берилган.

Охирги – тўртинчи хат хоннинг мактубига жавоб сифатида ёзилган. Унда Сюань-цзан хоннинг улуғ марҳаматига ўз миннатдорчилигини билдиради. Нўм битигларнинг яратилган таржималарига сўз боши (*süü*)ни фақат хонгина ёзишга лойиқ экани, хоннинг бундайин улуғ марҳаматини роҳиб жуда-жуда истаётгани билдирилган.

Мактублар матнда *bitig* (СЦ.VI.32.4), Сюань-цзаннинг хонга йўллаган хатлари эса *ötüg bitig* (СЦ.VI.22.9) ёки *ötüg* (СЦ.VI.35.24) деб берилган. *Ötüg* сўзи *ötün-* («ўтинмак») феъли билан ўзақдош бўлиб, *ötüg bitig* атамаси «ўтинч битиги; ўтиниб ёзилган хат» деган англамда келади. Жавоб хатлари эса *yantud bitig* аталган (СЦ.VI.32.8).

Умуман асарда, бошқа ўринларда ҳам, Сюань-цзан хонга мурожаат қилганда юрт эгасига ҳурмат, юқуниш маъносида *ötündi* («ўтинди»), хон унга бирор сўз айтганда ёки кўрсатма берганда *yarliqadi* ёки *yarliq yarliqadi* дейилади. Бу ҳаракат «ёрлик берди; буюрди» деган маънони англатади. Масалан, тангри хоннинг роҳибга йўллаган хати якунида шундай дейилган: *Samtso açari-iy taqi örü kötürgükä yarliḡ yarliqadimiz* («(Биз) улуғ устозни яна юқори даражага кўтаришга ёрлик бердик») (СЦ.VI.31.26–32.4).

Мактублар илк ўрта асрларда хат битиш санъатининг, эпистоляр жанрнинг юксак даражада эканидан белги бериб турибди. Уларнинг тузилиши ўзига хос. Йирик эпик асарнинг таркибида эканлиги, хат мазмуни, тузилиши, мақсади билан боғлиқ айрим маълумотлар хатдан ташқарида – ундан аввал ёки кейин келтирилган. Чунончи, битиглардан аввал муаллиф тилидан *bitigintä sawi bu erür* (СЦ.VI.22.9–10) ~ *bitigintäki sawi bu erür* («битигидаги сўзи / хабари шундай») (СЦ.VI.25.23–24); битиглардан сўнг Сюань-цзан хатидан кейин *tep ötüg idti* («дея илтимос хати йўллади») (СЦ.25.20–21), *tep munilayu bitig idti* («дея ана шундай хат юборди») (СЦ.VI.30.20), *tep munçulayu ötüg idti* («дея ана шундай илтимоснома йўллади») (СЦ.VI.35.23–24); хоннинг хатидан кейин эса *tep munçulayu bitig kelti* («деб ана шундай хат келди») (СЦ.VI.32.3–4) деб таъкидланади. Битиглардан аввал келган жумлалардаги *bu* олмоши шу сатрлардан кейин ўрин олган хатга, битиглардан кейинги жумлалардаги *munilayu*, *munçulayu* («ана шундай») олмоши хатнинг тугаганлигига, унинг ана шу айтилганлардай эканлигига ишора этади. Шунинг сингари

таъкидлар туфайли хатларнинг айрим керакли ва анъанавий ички компонентлари тушириб қолдирилган.

Ўтмишда шаклланган мактуб битиш анъанасига кўра, уларнинг охирида санаси хат битувчи тилидан битилиши керак эди. Муҳими, биз сўз юритаётган мактубларнинг якунида уларнинг ёзилган санаси йўқ. Улар йирик бир асар таркибида бўлгани учун ёзилган йил-ой-куни тўғрисидаги маълумотлар мактуб бошланишидан аввал, хат битувчи (бу ерда роҳиб ва ҳукмдор) эмас, асар муаллифининг тилидан битилган.

Хатларнинг биринчиси кузда, еттинчи ойнинг *хин* ва товушқон кунида битилган бўлиб, хат матни бошланишидан олдинги жумлада бу тўғрида муаллиф тилидан шундай ёзилган: *Küz yetinç ayin xin tawışqan künkä Samtso açarı ewirmişcä sudurlarïy, şastarlarïy tügämişin körzün ter hanqa ida ... ötüg bitig qilti.* – «Куз, еттинчи ойнинг *хин* (ва) товушқон кунида Самтсў устоз ўзи ўгирган сутраларни, шастарларни (уларнинг) тугаганини кўрсин деб хонга йўллади ва (уларга қўшиб) илтимоснома (хам) ёзиб юборди» (СЦ.VI.22.4–9).

Иккинчи хатнинг санасини ҳам ундан аввалги гапдан ўқиймиз: *Basa yana ... kün ir qoyn künkä yana (ötün)di.* – «Сўнгра *ир* ва куён кунида яна илтимоснома йўллади» (СЦ.VI.25.21–23).

Учинчи хатни хон роҳибнинг иккинчи мактубини ўқигандан кейин, унга жавоб тариқасида битган. Мактубнинг йил-ой-куни кўрсатилмаган эса-да, ҳарқалай, унинг ёзилган оралиғи аниқ. Хатдан аввалги жумлада шундай ёзилган: *Bu bitigig xan oqir iduq ... üzä öz iligin yantud bitig qilip idti.* – «Хон бу хатни ўқиб, ўзининг қутлуғ (қалами)да ўз қўллари билан жавоб хати ёзиб юборди» (СЦ.30.21–23).

Сўнги тўртинчи хат хоннинг мактубини олгандан кейин, иккинчи куни унга жавоб тариқасида битилган. Хатнинг санаси тўғрисида ундан аввалги жумлада: *Samtso açarı yana ikinti kün tiy taqıyü künkä yana yantud bitig idti,* яъни: «Иккинчи куни, *тий* ва товуқ кунида Самтсў устоз яна жавоб хати йўллади» дейилади (СЦ.VI.32.5–8).

Шундай қилиб, тўртала хатда ҳам илк ўрта асрларнинг мактубот жанри учун муҳим бўлган деталлар акс этган.

Битигларни тузилишига кўра уч қисм – кириш, асосий қисм ва хулосага ажратиш мумкин.

Роҳиб Сюань-цзан йўллаган мактубларнинг учалови ҳам *Toyin Xuintso sawim* («Роҳиб Сюань-цзан сўзим») деган жумла билан бошланган. Ушбу бошлама-унвон учов битигнинг ҳам кириш қисмини ташкил этади. У уч компонентдан тузилган: биринчиси – хат битгучининг даражаси (*toyin*), иккинчиси оти (*Xuintso*); учинчиси – бошланажак сўзнинг унга тегишлилигини далилловчи қисм (*saw-im*).

Ана шундай бичимли бошлама-унвон Иккинчи кўк турк хоқонлиғи даврида ўтган Билга хоқоннинг эл-улусга битган ёрлиғида (ёрлиқ Билга хоқон битигига киритилган) келган. Унинг ўқилиши (транскрипцияси) шундай: *Tānri-tāg tānri yaratmış türk Bilgä qağan sabim.* Ушбу бошламанинг маъноси шундай бўлади: «Кўкдай (улуғ) Тангри яратган қудратли Билга хоқон сўзим» (Содиқов 2004,70–72).

Шунингдек, ўрта асрларда битилган турк хонларининг ёрлиқларида ҳам ана шундай бошлама-унвонлар учрайди. Фақат уларда «ёрлиқ; сўз» англамидаги қадимги *saw* атамасининг ўрнида *söz* ишлатилган. Жумладан, темурий султонлардан Шохрух Мирзо ўз ёрлиқлари ва расмий хатларини *Şāhruh bahadur sözüm*, султон Умаршайх эса *Sultān Umar šayx bahadur sözüm*, Абу Саид – *Sultān Abu Sa'id Körägän sözüm* унвонлари билан бошлаган (*қаранг:* Содиқов, Омонов 2010,40–41, 43–64; Содиқов 2018,225–230). Кўринадики, бу борада Сюань-цзаннинг битигларида ҳам мактуб битиш анъаналарига, қоидаларига амал қилинган.

«Сюань-цзан кечмиши» асарида кечган биринчи битигда *Toyin Xuintso sawim* унвонидан сўнг *yemä ešidilür* («аёнки, эшитилурки») кириш сўзи билан асосий қисмга кўчилади (СЦ.VI.22.11). Битиг *Yana öñrä Layki(dä) körüşü teginmiştä öz ayz(in) yarlıqadī erdi, Kirügi ellär ödiği bir kavi qilzun, ter. Anī men bütürüp idu teginimiz* («Биз илгари Лоцзинда (хон) билан учрашган чоғимизда ўз оғизлари билан менга Ғарб эллари

хотираларини китоб қилиб ёзишимни буюрган эдилар. Уни мен тугаллаб, (у кишига) юборяпмиз») жумлалари билан тугайди (СҚ. VI.25.17–20).

Битигнинг ушбу хулоса қисми икки компонентдан тузилган: Бири – Лоцзиндаги учрашув чоғида хоннинг берган топшириғини эслаш. Унинг кесими узоқ ўтган замон шаклида (*yarliqadi erdi*). Иккинчиси – китобнинг тугаллангани ҳамда хонга йўлланаётганлигининг таъкиди. Бу жумланинг кесими ҳозирги-келаси замон кўринишида берилган (*idu tegindimiz*).

Иккинчи битигда унвондан сўнг *istäyü saqinsar* («агар тахмин қилинса; ўйлаб кўрилса») кириш жумласи билан (СҚ. VI.25.25) асосий қисмга кўчилади. Битиг *Yana aʻduq baliq sayimizni umunur-biz tükäl körgüsi oqiyusi yoqïña yaruq yaşuq körü yarliqayay erdi* («Яна умид қиламизки, буларни кўрмаган ва ўқимаган айри шаҳар ва қишлоқларимизга ёруғлик ҳамда маърифат кириб борғай») жумлалари билан тугайди (СҚ. VI.30.16–19).

Хоннинг ўз қўли билан ёзган жавоб хати мазмунан роҳиб мактубининг давомида туради. Шунинг учун бўлса керак, унда хоннинг бошлама-унвони йўқ. Хат *İdmış bitigin körüp tükäl uqdimiz* («Юборган хатингизни кўриб, тугал уқдик») кириш жумласи билан бошланган (СҚ. VI.30.24–25). Бу унинг кириш қисмидир. Шу жумладан сўнг бирйўла асосий қисмга кўчилади. Мактуб *Biz Kirügi ellär ödigi ... açip oqidimiz. Samtso açari-iy taqi örü kötürgükä yarliqadimiz* («Биз «Ғарб эллари хотиралари» китобини очиб ўқидик ва улуғ устозни яна юқори даражага кўтаришга ёрлик бердик») деган жумла билан тугайди (СҚ. VI.31.26–32.4). Ушбу хотима икки компонентлидир: Бири – хоннинг Сюань-цзан қаламига мансуб хотиралар китоби билан танишганлиги ва кейингиси – роҳибнинг юқори лавозимга кўтариш тўғрисида кўрсатма берилганлигининг қайди.

Тўртинчи хатда аввал унвон, ундан сўнг *bulu tegindimiz iduq yarliqiy* («қутлуғ ёрлиғни олдик») деган сўзлар билан мақсадга кўчилади (СҚ. VI.32.10–11). Мактуб ушбу қутлуғ асарлар «адашган авомни ўша замонқоқ ёруғликқа элитгайлар чирмаб ётган ботқоқликлар қаъридан» (*ügmäk ügmäk azqinlar timin-ök ertgäylär adqanyuluq toz-tupraqlar ilisintin*), деган тилак-истаклар билан тугайди (СҚ. VI. 35.21–23).

Яна бир белгиси, ушбу хатлар икки ҳукмдор ўртасида эмас, ўқимишли роҳиб ва унга илтифот кўрсатувчи юрт эгаси ўртасида, ўзаро ҳурмат чегарасида битилган. Мактублар ниҳоятда кўтаринки, юксак бир бадий услубда. Матнда турли бадий тасвир воситаларидан кенг фойдаланилган. Бадиийлик хат битгучининг мақсадини очишга, фикр таъсирчанлигини оширишга хизмат қилади. Бир мисол: Сюань-цзан ўзининг иккинчи хатида тавғаччага ўгирилган нўм битигларга сўз боши ёзишни улуғ хондан ўтиниб эди. Хон эса ўз жавобида камтарлик билан бунга эътироз билдирганди. Бироқ роҳибнинг сўнги хати шу қадар таъсирли, эмоционал, кўркам бир бадий услубда эдики, бу ўтинч битиги етгани замонқоқ тангри тавғачхон уларга сўз боши ёзишга розилик берди (*Bu ötüg tegdüktä täñri tawyaç han yemä temin-ök süü qilyalı taplar*) (СҚ. VI.35.24–27).

Мактублар етук бадий асар даражасида. Уларни қадимги турк эпистоляр жанрининг сара намуналари қаторида санаш мумкин.

Шу ўринда бир-икки мисол берамиз:

Men, Xuintso, eşidmişim, күnli ayli kök täñrig yarutu бүtүrү körkләntүrүr. Antay erip yana ol yaruqi bölünүp qariy tünlүkүg yemä yarutar. Ögүzlär köllär yayiz yerig toqilanturur. Antay erip, yana ol suwlar yirilip, säñirlärdä, özlärdä yemä aqar. – «Мен, Хуинтсо, эшитмишим, кун ва ой кўк осмонни ёритиб, борлиқни безар. Шунинг билан бирга, унинг ёруғлиғи бўлиниб эшик ва туйнуқлар тирқишини ҳам ёритар. Дарёлар, қўллар кўнғир ерни яшнатур, шунинг билан бирга, унинг сувлари тарқаб қоя ва унгурларга ҳам оқар»(СҚ. VI.34.15–22).

Битигда тавғачхоннинг таърифи шундай: *Yemä bögүlänmäkig küç ködügi buluqsuz yïñaqsiz erür. Näñ bögү saqinç bolmayinça aniy tözin tükäl uqityalı bolmaz.* – «Яна донолик билан йўғрилган амали чексиз-чегарасиздир (*сўзма-сўз*. доно ишларининг томони ва бурчаги йўқ»). Унинг таърифини беришга бирор-бир сўз топилмас (*сўзма-сўз*. Бирор бир донолик бўлмагунча, унинг маъносини тугал уқитиб бўлмас») (СҚ. VI.33.24–27).

Ёки бошқа бир ўринда хоннинг улуғ юришлари, сув йўлларидаги ҳукмронлиги Теңиз көлүг кемі үзә интін қидіуїна ertdi «(У) кемада денгиз ва кўлларни кечди (сўзма сўз. денгиз ва кўлнинг қарама-қарши қирғоғига ўтди)» дея таърифланади (СЦ.VI.27.14–15).

Сўз юритилаётган нарсалар бадий сифатлари билан ишлатилади: *kök qaliq* (СЦ.VI.26.21) ёки *kök täñri* («кўк осмон») (СЦ.VI.35.6); *yayiz yer* («кўнғир ер») (СЦ.VI.35.7); *yörünj bulit* («ок булут») (СЦ.VI.27.8) сингари.

Битигларда бадийликни таъминлаш мақсадида турли лексик, морфологик, синтактик-стилистик воситалардан кенг фойдаланилган. Жумлаларнинг тузилишида, лексик ва грамматик воситаларнинг танланишида хат йўлловчиларнинг бир-бирига илтифоти, ҳурмати сезилиб туради. Хат битгучининг хоҳиш-истаклари ҳам силлиқлик билан баён этилади. Масалан, *-zun, -zün* кўшимчаси асарда хоннинг кўрсатмасини билдирганда буйруқ маъносини билдиради: *Anta nom aqtartzun, tep tedi* – «Нўмларни ўша ерда (тавғаччага) ағдарсин», – деб айтди (СЦ.VI.17.14–15). Лекин Сюань-цзан хатида ушбу кўшимча истак маъносида келади. Мисолга эътибор қаратинг: *Küsäyü teginür-biz, täñri eligimiz iduq qut öz tutar iduq bi üzä bu nomlarqa bir süü yaratu yarlıqar, tütrüm nom tözin ögä küläyü yarlıqazun.* – «Истаймизки, буюк элигимиз Идуқ қут ўзи тутадиган қутлуғ қалами билан ушбу нўмларга бир сўзбоши ёзиб, унинг теран маъноларини алқаб, довруғини ёйсин» (СЦ.VI.25.2–7). Ушбу жумлада *küsäyü teginür-biz* кириш сўзи ҳамда *-zun, -zün* кўшимчаси тилак, истак маъносини шакллантирмоқда. Бу кўшимча, айниқса, тилак-дуо билдирилганда кенг учрайди: *yarlıqazun* («ёрлиқасин»), *teñ ürlügüg qılzun* («тенг ва абадий қилсин»), *tüz turquluq bolzun* («бардам турадиган бўлсин»), *keñirü yadilzun* («кенг ёйилсин»), *uqulzun* («уқилсин») сингари.

Матнда ўзаро уйғун англамдаги сўзларни жуфтлаш усули ҳам кенг учрайди. Бу усул сўз маъносини кучайтиришга, янги маъно ҳосил қилишга, матн бадийлигини оширишга хизмат қилади (СЦ да): *iş-ködügläri* – «ишлари, амаллари» (VI.24.2); *keçigi-köprügi* – «кўприги» (VI.22.13); *uruñi-tarıñi* – «уруғ-авлоди» (VI.29.19); *yalın-oot* – «ялин, чакмоқ» (VI.27.12); *öküş-telim* – «кўпдан-кўп, талай» (VI.32.11); *elniñ-uluşnuñ* – «элнинг-юртнинг» (VI.32.25); *asıñi-tusuñi* – «фойдаси» (VI.23.8); *ezüksüz-emgäksiz* – «ёлғон-яшиқсиз-заҳматсиз» (VI.22.15); *yaruq-yaşuq* – «ёруғ-равшан» (VI.30.18-19); *etä-yaratu* – «безаб, яратиб» (VI.24.23-24); *aqilu-yoriyu* – «кезиб-юриб; саргардон ҳолда» (VI.28.13); *yarutu-yaltritu* – «ёритиб-ялтиратиб» (VI.33.17); *körüp-baqip* – «кўриб-боқиб» (VI.25.15); *tayanip-süyanip* – «таяниб-суяниб» (VI.28.8); *yudaçï-arüdaçï* – «халос этгучи, фориғ этгучи» (VI.31.8); *yaşutdaçï-yarutdaçï* – «ёритувчи, бахш этувчи» (VI.31.16); *üüglägäli-teñlagäli* – «ўлчагани» (VI.31.23) сингари.

Матнда жумлалар, ўрни билан, *istäyü saqinsar* («ўйлаб кўрилса»), *yemä ešitilür* («аёнки, маълумки»), *ançulayu* («шундай қилиб»), *küsäyü teginür-biz* (истаймизки»), *umunur-biz* (умид қиламизки») сингари кириш сўз ва жумлалар кенг қўлланилган.

Бажарилган ёки бажарилгучи ишлар тўғрисида хабар берилганда жумлалар бирлик шаклида эмас, этикет доирасида, илтифот ила кўплик шаклида берилади; бунда гапларнинг эгаси *biz*, кесими эса *idu tegindimiz* («юборяпмиз»), *açip oqıdimiz* («китобни) очиб ўқидик»), *yarlıy yarlıqadımız* («ёрлиқ бердик») сингари келади.

Жумлаларнинг тузилишида бадий матнларга хос бўлган инверсия ҳолати ҳам тез-тез кўзга ташланади: *Tidintim birikkäli edgülgüg sawlarqa. İsig özümün tüz tutdum tañdaçı salqım birlä. Kücümün küsünümün teñ kördüm küzgi qurt qoñuz birlä.* – «(Рохатдан) тийиндим бириккали эзгу хабарларга. Ўз тириклигимни тенг тутдим тонгдаги салқин бирла. Куч-қудратимни тенг кўрдим кузги қурт-кўнғиз бирла» (СЦ.VI.28.2–7).

«Сюань-цзан кечмиши» асарига киритилган мактублар туркий бадий эпистоляр жанрининг бизга маълум бўлган энг эски, шунинг билан бирга, классик намуналари қаторидадир. Туркий эпистоляр жанр тарихи, келиб чиқиши ва тарихий тараққиётини ўрганганда ушбу битигларни ҳам инобатга олмақлик керак.

Қизиғи шундаки, Сингқу Сели таржималарини асарларнинг асл версияларига чоғиштириб кўрган олимлар улар хитойча матнлардан сўзма-сўз ўтирилмаганини аниқлаганлар. Таъкидлаш жоизки, ушбу таржималарнинг қай бирини олманг, улар таржимоннинг кучли билим эгаси экани, туркий тил имкониятларидан усталик билан фойдалана олгани, қолаверса,

унинг истеъдодли сўз устаси, шоир ва ёзувчи ўтганидан далолат беради. Матнлар услуби юксак балоғат даражасида. Англашиладики, таржимон турк ўқувчисига будда ғояларини чуқурроқ сингдириш, матнларни ўқишли қилиш мақсадида асарларнинг ғояси ва мазмунини сақлаган ҳолда, фикрни турклар тасаввурига тўғри келадиган тушунчалар билан берган. Диний-фалсафий атамалар ҳам, матннинг баён услуби, бадиий-тасвирий воситалар ҳам – бари шунга бўйсунди. Сингку Сели уларни қайта ишлаб, мустақил асар даражасига кўтарган. Улар ўзининг бадиийлиги, тасвир воситаларининг усталик билан ишлатилгани, баён шаклининг раволиги билан ажралиб туради. Шунинг учун ҳам турк-будда асарларини бадиий таржималар деб эмас, балки қадимги турк ёзма адабиётининг сара намуналари сифатида қарамоғимиз керак.

Сингку Сели асарлари қадимги турк ёзма бадиий адабиёти тарихида ўзининг мустақкам ўрнига эга.

Хулоса. Буддизм даври адабиётида таржимачилик ниҳоятда ривожланди: санскрит, тохар, суғд, тилларидан йирик будда ёдгорликлари – нўм битиглар, сутралар, хотиралар, будда қиссалари, шастарлар таржима қилинди. X юзйил хитой таржимашунослик мактабининг бошида турган йирик буддашунос, таржимон ва адиб бешбалиқлик Сингку Сели (~Шингку Шели) тудунгдир. Сингку Сели таржималари бизнинг ҳозирги тушунчамиздаги бир тилдан иккинчи тилга сўзма-сўз ўгирмалар эмас. Уларда асар мазмуни сақлангани ҳолда, баён услуби, бадиий тасвир воситалари туркий тил қонун-қоидалари, турк ўқувчиси уқа оладиган кўринишга солиб берилган. Шунга кўра, улар таржималар эмас, туркий асарлар сифатида ўрганилади. Буддизм даври турк адабиётида ушбу асарларнинг ўрни бекиёс.

Буддизм даврида адабий тилда буддавий асарларга хос бўлган ёзма кўтаринки бир услуб шаклланди, буни шартли равишда «сутралар услуби» дейиш мумкин. Бу даврларда диний-фалсафий матнлар услубининг ўлчовлари, қонун-қоидалари ишлаб чиқилди. Ўша даврларнинг диний қонунларни баён этувчи адабий асарлари – нўм битиглар ана шу услубдадир. Муҳими шундаки, қадимги будда матнлари негизида юзага келган ушбу диний матнлар услуби кейинчалик, ўрта асрларда яратилган диний асарларда ҳам, янги бир шакл ва мазмунда давом этди.

Ҳавола қилинаётган асарлар:

ДЛТ – Маҳмуд Кошғарий. Девону луғати-т-турк [Туркий сўзлар девони]. Нашрга тайёрловчи Қ. Содиқов. – Тошкент, 2017.

ДТС – Древнетюркский словарь. – Ленинград, 1969.

СЦ – «Сюань-цзан кечмиши» асарининг Санкт-Петербургдаги Россия Фанлар академиясининг Шарқ кўлөзмалари институти фондида сақланаётган бўлаги: Тугушева 1991.

Тугушева 1991–Л.Ю. Тугушева. Уйгурская версия биографии Сюань-цзана. – Москва, 1991.

Содиқов 2004 – Содиқов Қ. Кўк турк битиглари: матн ва унинг тарихий талқини. – Тошкент, 2004.

Содиқов 2008–Содиқов Қ. Қадимги турк фалсафаси. – Тошкент, 2008.

Содиқов 2020 – Содиқов Қ. Эски ўзбек ёзма адабий тили. – Тошкент, 2020.

Содиқов, Омонов 2010 – Қ. Содиқов, Қ. Омонов. Ўзбек тилининг ёзма услублари тарихидан. – Тошкент, 2010.